

„INFORMELE” KAPITAALINBRENG IN HET FISCALE RECHT

door W. E. Kremer

Inleiding

In het arrest H.R. 3 april 1957, B.N.B. 1957/165, wordt gesproken van „informele” kapitaalinbreng. De H.R. overweegt in dat arrest:

„dat er gevallen zijn waarin voor de toepassing van het belastingrecht moet worden aangenomen, dat inbreng van kapitaal in een N.V. heeft plaats gevonden, niettegenstaande van een storting op de aandelen geen sprake was en zelfs niet heeft kunnen zijn, omdat het gehele maatschappelijke kapitaal der N.V. was geplaatst en door betaling van het nominale bedrag der aandelen was volgestort; dat zulk een geval zich voordoet, indien een moeder-maatschappij als houdster van de aandelen ener dochteronderneming enkel op grond van de door haar in die hoedanigheid tot de dochteronderneming bestaande verhouding aan deze een voordeel in geld of goederen doet toekomen, dat zij onder gelijke omstandigheden aan een van haar onafhankelijke onderneming niet zou hebben verschaft; dat toch in dat geval door de dochteronderneming een voordeel wordt genoten, dat zijn oorzaak uitsluitend in de interne verhouding tussen haar en haar aandeelhoudster vindt, waardoor in fiscaal-rechtelijke zin kapitaal wordt ingebracht.”

De moeder-maatschappij in dit geding was een Amerikaanse vennootschap. Zij leverde na de oorlog een aantal kantoormachines aan haar dochter. De Nederlandse Bank, die tot deze levering vergunning moest verlenen, had aan die vergunning de voorwaarde verbonden, dat de betaling van de machines zou plaats vinden door storting van de koopsom op een ten name van de moeder te openen geblokkeerde rekening. Het saldo van die rekening zou enkel mogen worden gebruikt voor de financiering van een pensioenregeling ten behoeve van het personeel van de dochter. In 1953 ging de dochter over tot het treffen van een pensioenregeling voor haar personeel. Het desbetreffende saldo kwam toen te harer beschikking. Zij genoot daardoor ten laste van haar Amerikaanse moeder een voordeel. De Inspecteur rekende dat voordeel tot de fiscale winst van de dochter. De H.R. was op grond van de genoemde feiten en omstandigheden van oordeel dat een transactie onder dergelijke voorwaarden tussen van elkaar onafhankelijke ondernemingen normaliter niet wordt afgesloten. De H.R. besliste dat hier in fiscaal-rechtelijke zin kapitaal in de dochter was ingebracht. En inbreng van kapitaal moet uiteraard niet tot de winst worden gerekend.

Op de feiten van het arrest ga ik niet verder in. In zijn annotatie op het arrest wijst Smeets er op, dat evenbedoelde storting van kapitaal economisch het meest vergelijkbaar is met agio, dat voorkomt bij de uitgifte van aandelenkapitaal. Daarom zal ik hierna ook het agio-probleem ter sprake brengen.

Winstbegrip Besluit Vennootschapsbelasting

De beslissing van de H.R. acht ik in overeenstemming met de strekking van het Besluit Vennootschapsbelasting. Art. 6, lid 2, van dat Besluit verwijst naar art. 6 Besluit Inkomstenbelasting. Volgens die bepaling is winst het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit bedrijf. Het hiervoor bedoelde voordeel werd niet verkregen uit be-

drijf, doch vond uitsluitend in de interne verhouding tussen de dochter-n.v. en haar aandeelhouster (de moeder) zijn oorzaak.

Ingevolge het stelsel van het Besluit Vennootschapsbelasting - verwezen worde naar de artt. 13 en 14 - is hetgeen een aandeelhouder als zodanig geniet voor de n.v. niet een voor aftrek vatbare uitgave, doch een onttrekking. Het dividend wordt dus niet aangemerkt als een contraprestatie voor een kapitaaldienst van de aandeelhouder welke op de winst in mindering moet komen. Daarom is het redelijk, dat voordelen door de n.v. genoten in het verkeer met haar aandeelhouders als zodanig, niet tot de winst worden gerekend (negatieve onttrekking). Voorbeelden ¹⁾:

Bij de bepaling van de winst over een jaar, waarin een schuld, als gevolg van de betaalbaarstelling van dividend ontstaan, vervalt (verjaring), mag de daaruit voortvloeiende vermogensvermeerdering niet tot de winst worden gerekend ²⁾.

Een n.v. leed verlies doordat zij een woning voor haar aandeelhouder liet bouwen en de stichtingskosten de waarde van de woning teboven gingen. Dit verlies is niet als een bedrijfsverlies, doch als een onttrekking beschouwd ³⁾. Zou een latere verkoop van de woning boekwinst opleveren, dan zou van een negatieve onttrekking kunnen worden gesproken ⁴⁾.

Tot de werkelijke aanschaffingskosten van een activum behoort de krachtens een zakelijke overeenkomst daarvoor betaalde koopprijs, onverschillig of deze door de belastingplichtige zelf is betaald dan wel geheel of ten dele te zijnen behoeve door een derde voor zijn rekening is genomen. Aldus beslist door H.R. 4 april 1956, B.N.B. 1956/198. In casu had een grootaandeelhouder van de n.v. f 50.000.— uit eigen vermogen ter verkrijging van de aandelen door de n.v. betaald en dus in feite f 50.000.— aan de n.v. geschonken. In de annotatie in B.N.B. 1956/198 oordeelt Tekenbroek, dat een schenking als de onderhavige niet tot belastbare winst aanleiding kan geven (in wezen inbreng van nieuw kapitaal).

Verband met civielrecht

In het voormelde arrest 3 april 1957 overweegt de H.R. dat in fiscaalrechtelijke zin kapitaal wordt ingebracht. De Inspecteur had gesteld, dat de vraag, of een kapitaalstorting heeft plaats gevonden, naar burgerlijk recht moet worden beantwoord. Adriani maakt een scherp onderscheid tussen winst in het privaatrecht en winst in het belastingrecht ⁵⁾. In het privaatrecht is het nodig om de inhoud van zekere rechtsverhoudingen te bepalen; de aanspraken van verschillende partijen moeten tegen elkaar worden afgewogen. Als echter in het belastingrecht over winst wordt gesproken, is het er niet om te doen om de belangen van burgers tegen elkaar af te wegen, doch staat het doel van de belastingheffing centraal.

De winst van een n.v. komt volgens art. 42 d Wetboek van Koophandel de aandeelhouders ten goede, voor zover bij de akte van oprichting niet anders is bepaald. En in art. 42e Wetboek van Koophandel is bepaald, dat indien blijkens de vastgestelde winst- en verliesrekening over enig jaar verlies geleden is, hetwelk niet uit een reserve bestreden of op andere wijze gedelgd kan worden, in de vol-

1) Zie mijn artikel in Maandblad Belastingrecht, juni 1958 no. 8.

2) H.R. 14 maart 1951, B. 8965.

3) Vgl. H.R. 2 december 1953, B.N.B. 1954/22.

4) Vgl. Smeets, noot op H.R. 8 december 1954, B.N.B. 1955/46.

5) Zie praeadvies Broederschap Candidaat-Notarissen 1942.

gende jaren geen winstuitkering geschiedt zolang zodanig verlies niet is aangezuiverd.

Wat winst is in de zin van evenbedoelde artikelen, zegt de wet niet. Veelal geeft men deze definitie: Winst is het vermogen van de n.v. (met inbegrip van het nog te storten kapitaal) verminderd met het geplaatste (nominale) kapitaal ⁶⁾. Op dit begrip deed de Inspecteur kennelijk een beroep.

Art. 42e Wetboek van Koophandel is in het belang van de schuldeisers der n.v. geschreven. Het bedrag van het nominale kapitaal moet in hun belang in stand worden gehouden. Wanneer het vermogen groter is dan dit bedrag, mag het verschil worden uitgekeerd aan de rechthebbenden (eventueel ook agio of „informeel” ingebracht kapitaal). In het belastingrecht hebben we echter een winstbegrip en een kapitaalbegrip nodig dat steunt op economische beginselen. Doch ook in het civiele recht begint men er zo over te denken.

Men zie het artikel van v. d. Grinten in de Naamloze Vennootschap, april 1957, die van mening is dat ten aanzien van art. 42d Wetboek van Koophandel moet worden aangenomen, dat winst is het batig saldo van de winst- en verliesrekening ⁷⁾. De organen van de n.v. bepalen dus volgens die opvatting in beginsel wat winst is. Zij moeten daarbij redelijk handelen. Onredelijke beslissingen kunnen door de civiele rechter worden gewraakt. Aldus v. d. Grinten. Het behoeft geen nader betoog dat men met een dergelijk winstbegrip in het fiscale recht niet veel kan beginnen.

Geschiedenis fiscale kapitaalbegrip

De mening van de Inspecteur, dat het burgerlijk recht in deze het laatste woord heeft, vindt enige steun in de geschiedenis van het Besluit Vennootschapsbelasting. Kennisneming van de geschiedenis kan hier m.i. verhelderend werken.

De wet van 21 mei 1819, Stb. 34, belastte uitdelingen aan aandeelhouders met een recht van patent. Dit recht beliep 2 % van de te doene uitkeringen door de n.v., „aflossingen en accessen van het kapitaal daaronder niet begrepen”. Bij de wet van 6 april 1823, Stb. 14, werd echter bepaald, dat de „aflossingen en accessen van het kapitaal” voortaan wel onder de uitdelingen zullen worden begrepen. In antwoord op vragen van het Tweede Kamer merkte de Regering op, dat het zeer moeilijk was voor de administratie om de aflossingen van de uitdelingen te onderscheiden; de misbruiken konden niet voldoende geweerd worden ⁸⁾. Bepaald werd echter, dat de maatschappijen welke kunnen doen blijken van hun primitieve inlagen, mitsgaders van de aflossingen, welke daarop zijn gedaan, zodat de werkelijke aflossingen van het opgenomen of gefourneerde kapitaal duidelijk van de uitdelingen kunnen worden onderscheiden, de belasting niet verschuldigd zijn terzake van dusdanige aflossingen. Rechtspraak over het begrip „primitieve inlagen” is mij niet bekend. In een res. 3 december 1864 (V. no. 115) ⁹⁾ merkt

6) Vgl. Molengraaff I, blz. 303; v. d. Heyden - v. d. Grinten, 6e druk, blz. 573; Scheltema, W.P.N.R. 3234; Adriani, praeadvies, blz. 15.

7) Dit standpunt wordt ook ingenomen in de 7e druk van het Handboek v. d. Heyden - v. d. Grinten, blz. 608.

Het Hof in Amsterdam besliste reeds in een arrest van 6 december 1895 (W. 6776) dat agio geen winst is.

8) Aanmerkingen Tweede Kamer: Bijlagen 1822-1823, no. 725.

9) Opgenomen in Léon's rechtspraak, Patentrecht, Derde Deel (1888), blz. 228.

de minister op, dat onder kapitaal in overeenstemming met art. 40 Wetboek van Koophandel (oud) moet worden verstaan het kapitaal der vennootschap, hetwelk in actiën of aandelen op naam of in blanco is verdeeld. Een formeel kapitaalbegrip dus, gelijk te verwachten viel. De belastingheffing stond nog in de kinderschoenen. Mr. T. M. C. Asser zei in 1891: „dat, daar de fiscus den gang van zaken ener maatschappij in geen geval mag controleren, het hem zelfs vrij staat, te heffen over fictieve uitdelingen naar geflatteerde balanssen”¹⁰⁾.

Het patentrecht werd vervangen door de bedrijfsbelasting. Ook volgens de wet van 2 oktober 1893, Stb. 149, waarin die belasting was geregeld, werd een belasting geheven van de uitdelingen van nn.vv. In art. 5 dier wet was onder meer bepaald, dat, indien kan worden aangetoond, dat in de uitdelingen tevens aflossing van kapitaal is begrepen en zo ja, tot welk bedrag, dat bedrag van die uitdelingen wordt afgetrokken, totdat het gehele bedrag van het gestorte kapitaal is afgelost of afgeschreven. De R.v.B. 's-Gravenhage besliste in 1908 (B. 451), dat „kapitaal” in evenbedoelde bepaling moet worden opgevat in de zin van het Wetboek van Koophandel. Agio kon hieronder niet worden begrepen.

Voor de toepassing van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 - die de wet op de bedrijfsbelasting verving - dacht de minister er ook zo over¹¹⁾. Ten aanzien van de oorlogswinstbelasting was eerder beslist dat agio geen winst is¹²⁾. In een nieuwe resolutie nam de minister dat standpunt ook in voor de toepassing van de Wet op de Dividend- en Tantiëmbelasting 1918 (D.T.B.), waarin de uitdelingsbelasting van lichamen was opgenomen¹³⁾. Anders weer de R.v.B. 's-Gravenhage in 1920. De uitspraak van die raad werd echter vernietigd door de H.R.¹⁴⁾. Met „winst” in de zin der D.T.B. kon volgens de H.R. in overeenstemming met juiste economische beginselen worden aangeduid voordeel door de n.v. in en door haar bedrijf verkregen, niet hetgeen bij uitgifte van aandelen wordt gestort boven het nominaal bedrag en dat het karakter van kapitaalbreng heeft.

Volgens de D.T.B. onderging het aandelenkapitaal vermindering, wanneer daarop een verlies werd afgeschreven. In 1931 werd echter bepaald, dat, wanneer een verlies op de aandelen was afgeschreven en er daarna winst werd uitgedeeld, die uitdeling niet was belast tot het bedrag, dat afgeschreven was (art. 5 D.T.B.). Deze bepaling gold echter niet voor op agio afgeboekt verlies¹⁵⁾. Agio stond dus niet in alle opzichten met nominaal kapitaal gelijk. Agio werd voorts alleen als kapitaal beschouwd, voorzover boekhoudkundig nog aanwezig¹⁶⁾.

Bij sommige coöperaties moeten aspirantleden een entreegeld storten à fonds perdu. Deze gelden werden onder het régime van de D.T.B. niet als kapitaal aangemerkt, daar de leden bij het eindigen van hun lidmaatschap geen aanspraak op kapitaal konden doen gelden. Bij de overgangsregeling van de D.T.B. naar de

10) Voordracht voor een notariële vereniging, waarvan een kort verslag is opgenomen in W.N.R. no. 1139.

11) Res. 19 november 1917, no. 32 (B. 1877).

12) Res. 23 november 1916, no. 84 (B. 1520).

13) Res. 18 augustus 1919, no. 120 (B. 2387).

14) H.R. 16 juni 1920, B. 2472.

15) H.R. 7 december 1932, B. 5333.

16) H.R. 8 februari 1928, B. 4223 en 25 juni 1928, B. 4295.
Sinninghe Damsté, Wet D.T.B., 3e druk, blz. 60.

winstbelasting werd hetzelfde standpunt ingenomen¹⁷⁾. De „informele” kapitaalbreng werd dus ook hier stiefmoederlijk bedeed.

Het Besluit op de Winstbelasting 1940 kwam in de plaats van de wet D.T.B. Niet slechts uitgedeelde winst doch de volledige winst van de n.v. wordt in de belasting betrokken. Op de nog niet uitgedeelde winst hield de fiscus een claim (overgangsreserve). In art. 40 van het Besluit Winstbelasting is bepaald, hoe de overgangsreserve moet worden berekend. Daarover zijn interessante procedures gevoerd. Ik verwijs naar het arrest H.R. 6 januari 1943, B. 7587. Bij lezing van dit arrest blijkt, dat agio fiscaal ongunstiger werd behandeld dan nominaal kapitaal. Op de finesses behoef ik hier niet in te gaan. Alleen op enkele overwegingen van het arrest vestig ik de aandacht. De R.v.B. had overwogen, dat „kapitaal” in de zin van de D.T.B. geen andere betekenis heeft dan de algemeen gebruikelijke in het vennootschapsrecht. De H.R. besliste echter, dat agio niet beschouwd kan worden als winst en onaannemelijk is, dat agio bij uitdeling aan belasting zou zijn onderworpen. Echter kon niet worden aangenomen, dat voor de berekening van de overgangsreserve agio nog als gestort kapitaal zou zijn te beschouwen ook dan indien de n.v. in het verleden heeft besloten het agio aan te wenden tot dekking van geleden verlies of tot bestrijding, buiten de winst- en verliesrekening om, van bepaalde uitgaven.

Volgens het Besluit Winstbelasting werd de winst bepaald door vermogensvergelijking. Volgens art. 5, lid 1, moest vermindering plaats vinden met in de loop van het jaar ontvangen stortingen van kapitaal (N.B.: er wordt niet gesproken van *op aandelen gestort* kapitaal). Blijkens de Memorie van Antwoord kon agio daartoe worden gerekend. De minister spreekt in dit verband zelfs van „schenkingen voorzover geen bedrijfslast of bedrijfsbate zijnde”.

De winstbelasting werd vervangen door de vennootschapsbelasting. Ook in het Besluit Vennootschapsbelasting was aanvankelijk bepaald dat de winst moet worden berekend door vermogensvergelijking. Bij de Wet Belastingherziening 1950 werd hiermede gebroken, doch zulks had geen materiële gevolgen.

De kwestie van de kapitaalbreng kwam weer aan de orde in het arrest H.R. 16 december 1953, B.N.B. 1954/30, betreffende entreegelden van een coöperatie à fonds perdu, welke hiervoor reeds ter sprake kwamen.

De R.v.B. 's-Gravenhage had geoordeeld dat die entreegelden geen stortingen van kapitaal zijn. Gezien de geschetste ontwikkeling van het probleem kan het geen verwondering wekken, dat de H.R. besliste, dat al wat degen, die als lid tot een coöperatie wil toetreden, uitsluitend ter verkrijging van de lidmaatschapsrechten bij de toetreding in geld of andere zaken aan de vereniging presteren moet, als kapitaalverstrekking in aanmerking komt. Hieraan kan niet afdoen, dat in de statuten tussen entreegeld en inleggeld onderscheid wordt gemaakt en wat het eerste betreft niet, doch wat het laatste betreft wél, aan het lid na de beëindiging van het lidmaatschap aanspraak op uitkering van het gestorte bedrag - na aftrek van zijn aandeel in een eventueel verliessaldo - is toegekend. Voorts werd beslist, dat zulks niet anders wordt doordat de entreegelden in mindering zijn gebracht op het nadelig saldo van de winst- en verliesrekening, ten laste waarvan waren gebracht de kosten van oprichting en organisatie.

Ook op kapitaal afgeschreven verlies is immers verlies en moet voor de belas-

¹⁷⁾ H. R. B. 6367, 6425, 6511, 7607 en 7775. Zie ook mijn artikel in Weekblad der Belastingen 4200.

tingheffing in aanmerking worden genomen. Hetgeen met betrekking tot de D.T.B. werd gezegd omtrent op kapitaal afgeschreven verliezen heeft geen betekenis voor de vennootschapsbelasting.

In zijn uitspraak van 22 december 1951, B. 9436, was reeds beslist door de R.v.B. I Rotterdam, dat het storten van gelden door de leden in de kas van een coöperatie ter dekking van geleden verlies en zonder dat een vordering van de leden op de vereniging daartegenover komt te staan, een storting van kapitaal door die leden is. De aanspraak op verliescompensatie wordt hierdoor niet te niet gedaan. Blijkens een noot op B. 9436 werd geen beroep in cassatie ingesteld. De minister kon zich verenigen met de beslissing. Nog zij opgemerkt, dat winstuitdelingen van coöperaties kunnen vallen onder art. 13, onderdeel 4, Besluit Vennootschapsbelasting en daarom geheel of ten dele als bedrijfskosten worden beschouwd. Een bepaling welke een tegenhanger van artikel 13, onderdeel 4, vormt in geval van storting van kapitaal ontbreekt echter, zodat deze storting niet als bate kan worden aangemerkt.

Uit het voorgaande volgt, dat de hiervoor bedoelde opvatting van de Inspecteur, dat de bepalingen van het burgerlijk recht te dezen gewicht in de schaal zouden leggen, als verouderd ter zijde moet worden gesteld. Juiste economische beginselen hebben gezegevierd, zij het dat de overwinning niet in één slag werd behaald.

Tot slot nog deze opmerkingen. In zijn annotatie op B.N.B. 1957/165 merkt Smeets terecht op, dat de (wellicht ogenschijnlijke) baat, welke ontstaat wanneer een n.v. haar aandelen beneden pari inkoopt, niet als winst moet worden beschouwd¹⁸⁾. Verder is Smeets terecht van mening, dat uit art. 8 Besluit Vennootschapsbelasting - bepalende dat het gehele vermogen van een n.v. als bedrijfsvermogen moet worden beschouwd - niet mag worden afgeleid, dat iedere bate van de n.v. winst vormt¹⁹⁾.

Ontwerp van Wet op de vennootschapsbelasting 1960

Volgens art 13, aanhef en onderdeel 2, letter a, Besluit Vennootschapsbelasting zijn bij vennootschappen, welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld, de kosten van het plaatsen van aandelen, behalve voorzover deze kosten gedekt kunnen worden uit het opgeld, bij de uitgifte bedongen, bedrijfskosten. Agio staat dus hier nog ten achter bij nominaal kapitaal. Blijkens art. 8, lid 1, aanhef en letter e, van het ontwerp van Wet op de vennootschapsbelasting 1960 komen oprichtingskosten, alsmede kosten van wijziging van het kapitaal bij het bepalen van de winst in aftrek. De aftrekbaarheid mag volgens de Memorie van Toelichting niet afhankelijk worden gesteld van de onmogelijkheid die kosten uit agio te dekken. De voorgestelde wijziging geeft blijk van een juist economisch inzicht.

Blijkens art. 9, letter a, van het ontwerp worden onder uitdelingen van winst begrepen voor de leden van een coöperatie voordelige verschillen tussen de aan de leden betaalde of berekende prijzen en die welke met uitschakeling van de invloed van het lidmaatschap zijn of zouden zijn gevormd. Bij nota van wijziging is in het ontwerp opgenomen het voorschrift, vervat in art. 8, lid 1, letter h, onderdeel 2^o, volgens welke bepaling voor de leden nadelige verschillen tussen de aan hen betaalde of berekende prijzen en die welke met uitschakeling van de invloed

18) Vgl. H. R. 28 juni 1944, B. 7881, en res. 15 maart 1944, no. 2 en 26 mei 1944, no. 58.

19) Zie de annotatie van Smeets op B.N.B. 1957/141.

van het lidmaatschap zijn of zouden zijn gevormd, bij het bepalen van de winst in aftrek komen. De „normale” prijzen worden mitsdien ter bepaling van de winst in aanmerking genomen. Het verschil tussen normale en werkelijke prijs is „informele” kapitaalbreng.

Kapitaalbegrip Besluit Inkomstenbelasting

De artt. 31 en 32 Besluit Inkomstenbelasting hebben geen betrekking op de bedrijfssfeer. Zij betreffen privé-vermogen.

Volgens art. 31 worden onder meer als opbrengst van roerend kapitaal beschouwd de dividenden (met inbegrip van hetgeen volgens art. 32 hieronder valt). Verder aandelen in de winst welke geen dividend zijn en liquidatie-uitkeringen van vennootschappen, welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld, voorzover zij het gestorte kapitaal te boven gaan.

Art. 32 luidt: Bij uitreiking van aandelen aan aandeelhouders zonder dat deze de volle nominale waarde storten, wordt de nominale waarde als dividend beschouwd, voorzover niet blijkt, dat storting heeft plaats gevonden, of zal plaats vinden. Bijschrijving op aandeelbewijzen wordt met uitreiking van zodanige bewijzen gelijkgesteld. Gehele of gedeeltelijke teruggave van hetgeen op aandelen is gestort wordt als dividenduitkering aangemerkt, indien en voorzover er zuivere winst is, tenzij tevoren het maatschappelijk kapitaal van het lichaam, dat de teruggave doet, door wijziging in de akte van oprichting dienovereenkomstig is verminderd.

In het arrest H.R. 24 december 1958, B.N.B. 1959/79, wordt overwogen, dat in het systeem van art. 31 alles wat een aandeelhouder van een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal als zodanig van de vennootschap uit de daarin aanwezige winst, dus boven het gestorte kapitaal ontvangt, als opbrengst van dat aandeel moet worden beschouwd. In de Memorie van Antwoord ad art. 25 ontwerp Wet op de inkomstenbelasting 1960 wordt dienaangaande onder meer opgemerkt, dat grondgedachte is, dat al hetgeen aan de aandeelhouder ten goede komt boven het gestorte kapitaal, inkomen is. Tot belastingheffing wordt overgegaan bij de aandeelhouder op het ogenblik, dat de winst van de n.v. de winstfeer verlaat. Dit kan geschieden doordat de winstreserves ten behoeve van de aandeelhouders uit het vermogen van de n.v. worden losgemaakt, maar ook in de vorm van een omzetting van deze reserves in kapitaal ten behoeve van de aandeelhouders.

In § 2 Memorie van Toelichting ontwerp 1958 is gezegd, dat de gedachte is, dat voor de totaliteit van aandeelhouders uiteindelijk als inkomen wordt beschouwd het totaal van de door de n.v. vanaf de oprichting tot aan de liquidatie behaalde winst.

Wat dient in deze nu te worden verstaan onder „gestort kapitaal”? Agio is kapitaal²⁰⁾. Onder het „gestorte kapitaal” in de zin van art. 31, lid 1, onder 2^o, is echter volgens de H.R. niet begrepen het gedeelte van het eertijds gestorte maatschappelijke kapitaal dat later tot dekking van geleden verlies op de aandelen is afgeschreven²¹⁾. De H.R. kwam tot deze beslissing op historische gronden. Verwezen werd naar de Wet op de inkomstenbelasting 1914 en naar de D.T.B. (zie hiervoor).

²⁰⁾ Vgl. H. R. 14 januari 1959, B.N.B. 1959/81.

²¹⁾ H.R. 14 mei 1947, B. 8400.

Niet van belang is dus hoeveel kapitaal er door de aandeelhouders in de n.v. is ingebracht, doch hoeveel het „kapitaal” is op het moment van de uitdeling. Stel een n.v. is opgericht met een maatschappelijk kapitaal van f 500.000.—, dat geplaatst is en volgestort. Er wordt een verlies geleden van f 200.000.—. De statuten worden gewijzigd. Het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd tot f 300.000.—. Ieder aandeel van nominaal f 1.000.— wordt tot f 600.— afgestempeld. Later wordt er f 200.000.— winst gemaakt. Bij uitdeling moet deze winst tot het inkomen worden gerekend. Hetzelfde geldt wanneer f 200.000.— op de afgestempelde aandelen wordt bijgeschreven.

Het behoeft geen betoog, dat hier een bedrag als inkomen wordt belast, hoewel de n.v. vanaf haar oprichting, economisch beschouwd, geen winst heeft gemaakt. Dat de kapitaalklem ten behoeve van de crediteuren - blijvend of tijdelijk - is verminderd, krijgt hier wel verstrekkende fiscale gevolgen. De in de Memorie van Toelichting hiervoor weergegeven gedachte, dat uiteindelijk als inkomen wordt beschouwd het totaal van de door de n.v. vanaf de oprichting tot aan de liquidatie behaalde winst, wordt, naar het voorkomt, niet ten volle verwezenlijkt. In ons geval wordt meer winst belast.

Aansluiting bij het Besluit Vennootschapsbelasting bestaat niet. Over de f 200.000.— is wellicht geen vennootschapsbelasting geheven, indien de oude verliezen althans konden worden gecompenseerd. Aan deze compensatie staat niet in de weg dat de verliezen op het kapitaal zijn afgeschreven. Zou die afschrijving achterwege zijn gebleven, dan was over de f 200.000.— behaalde winst ook geen inkomstenbelasting geheven ²²⁾.

In overeenstemming met het vorenstaande moet worden aangenomen, dat agio alleen tot het kapitaal kan worden gerekend, voorzover boekhoudkundig aanwezig ²³⁾. Met verbruikt agio kan dus geen rekening worden gehouden. Volledigheidshalve zij in dit verband opgemerkt, dat uitkering van agio in contanten aan inkomstenbelasting is onderworpen, indien voldoende winst aanwezig is ²⁴⁾. De minister heeft echter toegestaan, dat de uitgifte van bonusaandelen ten laste van de agioreserve niet onder de inkomstenbelasting valt ²⁵⁾. Zulks geldt evenwel niet ten aanzien van een agioreserve ontstaan door verwisseling van aandelen in het kader van een concentratie van vennootschappen (fusie) ²⁶⁾.

Na deze opmerkingen over de artt. 31 en 32 kom ik tot de vraag, hoe deze artikelen dienen te worden toegepast ten aanzien van inbreng van kapitaal in een n.v., niettegenstaande van een storting op de aandelen geen sprake was („informele” kapitaal inbreng).

In art. 32, lid 2, wordt gesproken van gehele of gedeeltelijke teruggave van hetgeen op aandelen is gestort. Dezelfde omschrijving is te vinden in artikel 2, lid 1, onderdeel 4°, van het Besluit op de Dividendbelasting 1941. Volgens de H.R. 14 januari 1959, B.N.B. 1959/81, valt onder die omschrijving ook hetgeen boven de nominale waarde *op aandelen* is gestort (agio). Uit een en ander kan men afleiden,

²²⁾ Zie van Sikkelerus, Naamloze Vennootschap, november 1950, en Adriani-Van Hoorn, 2e druk, deel III, blz. 366.

²³⁾ Vgl. res. 13 maart 1954, no. 92, opgenomen in Vakstudie Kluwer I.B. art. 32, aant. 27.

²⁴⁾ H.R. 14 januari 1959, B.N.B. 1959/81.

²⁵⁾ Res. 13 maart 1954, no. 92 en 13 mei 1957, no. 231 (aant. 27 en 28 op art. 32 Vakstudie Kluwer).

²⁶⁾ Res. 7 juni 1961, B1/2751, B.N.B. 1961/255.

dat het voordeel door inbreng van kapitaal door de aandeelhouders anders dan door storting op de aandelen voor de toepassing van het Besluit Inkomstenbelasting onder alle omstandigheden tot de „winst” van de n.v. behoort en bij uitdeling tot het inkomen van de aandeelhouders moet worden gerekend. Naar het voorkomt zal dergelijk „informeel” ingebracht kapitaal in sommige gevallen ook niet boekhoudkundig aanwezig zijn, doch zijn verbruikt voor de afboeking van bedrijfsuitgaven of verliezen.

Ook is m.i. in deze samenhang niet geheel zonder belang de leer van de winstanticipatie, volgens welke van dividend sprake kan zijn, zonder dat de uitdeling door de winst wordt gedekt²⁷⁾. Wel stelde de H.R. in het arrest van 18 februari 1959, B.N.B. 1959/124, het criterium van winstdekking, zodat men zich kan afvragen of de leer der winstanticipatie is vervallen. Deze vraag moet m.i. ontkenkend worden beantwoord. In laatstgenoemd arrest gaf de H.R. een omschrijving van dividend „in het algemeen”. Uitdeling van hetgeen zich als dividend aandient, valt volgens de leer van de winstanticipatie in de belasting, ook al zou dat in feite teruggaaf zijn van „informeel” kapitaal.

Uit het vorenstaande blijkt wel, dat de regeling inzake het belasten van uitdelingen door n.n.v.v. voor de inkomstenbelasting niet in alle opzichten bevredigend kan worden genoemd, althans economisch beschouwd. De band met het civiele recht is hier niet verbroken, hetgeen ook blijkt uit art. 32, lid 2, van het Besluit, waar aan een vermindering van het maatschappelijk kapitaal betekenis is toegekend. Vele leden van de Tweede Kamer konden zich, blijkens het Voorlopig Verslag inzake het ontwerp van Wet op de inkomstenbelasting 1960, er niet mede verenigen, dat niet wordt ingegaan van het oorspronkelijke gestorte kapitaal, doch van het kapitaal na afstempeling. In de Memorie van Antwoord komen de bewindslieden van Financiën echter niet met een nieuwe regeling. Daartegen pleiten volgens hen ook praktische bezwaren. Gelijk hiervoor is gezegd, deed de Regering in 1823 hierop ook reeds een beroep.

Recente arresten Hoge Raad

De arresten H.R. 21 maart 1962, B.N.B. 1962/139 en 26 juni 1963, B.N.B. 1963/291, betreffende de inkomstenbelasting, geven nog tot enkele opmerkingen over de „informele” kapitaalbreng aanleiding.

Voor de lezer die op fiscaal terrein niet zo goed bekend is, diene de volgende uitweiding. Een aandeelhouder kan dividend genieten anders dan in geld. Kenmerk van een uitdeling is een vermogensverschuiving van de n.v. naar de aandeelhouder als gevolg waarvan aan het vermogen van de n.v. enig geldsbedrag of andere waarde, gedekt door de daarin aanwezige winst, ten gunste van de aandeelhouder wordt onttrokken²⁸⁾. Wanneer de n.v. X het huis van haar aandeelhouder P gratis verbouwt, doet zij daardoor ten koste van haar vermogen een aan P toebehorend vermogensbestanddeel in waarde toenemen. Hierdoor kan P een vrucht van vermogen in de zin van artikel 31 Besluit Inkomstenbelasting genieten. Hetzelfde geldt als het huis eigendom is van de n.v. Y, waarvan P enig aandeelhouder is. In het genoemde arrest B.N.B. 1962/139 werd onder meer overwogen: „een n.v. kan aan haar aandeelhouder een aan inkomstenbelasting onderworpen voordeel doen toekomen in deze vorm, dat zij ten koste van haar ver-

²⁷⁾ H.R. 7 november 1934, B. 5718.

²⁸⁾ H.R. 18 februari 1959, B.N.B. 1959/124. Zie ook mijn artikel in *Belastingbeschouwingen I. 68.*

mogen een aan die aandeelhouder toebehorend vermogensbestanddeel in waarde doet toenemen". Dit kan zich voordoen doordat de n.v. X winst overhevelt, overlaat of afstaat aan een andere n.v. Y, waarvan de aandeelhouders tevens aandeelhouder zijn van de X.

Het is duidelijk dat van een uitdeling van winst alleen sprake is, wanneer de X aan een van haar onafhankelijke onderneming die voordelen niet zou hebben verschaft. Het voordeel van de Y vindt dan uitsluitend zijn oorzaak in de interne verhouding tussen haar en haar aandeelhouders. Op grond van het meergenoemde arrest H.R. B.N.B. 1957/165 kan men zeggen, dat er fiscaal-rechtelijk kapitaal in de Y werd ingebracht door haar aandeelhouders, zij het door tussenkomst van de X.

Nochtans overweegt de H.R. in B.N.B. 1962/139, dat aan de zienswijze van de Inspecteur niet in de weg staat de structuur van het Besluit Inkomstenbelasting, welke medebrengt, dat de aandeelhouders bij uitdeling van de aan de Y toegevloede winst ingevolge art. 31 nogmaals inkomstenbelasting schuldig zouden worden.

Naar mijn oordeel ligt evenbedoelde overweging van de H.R. in de lijn van de beschouwingen, welke hiervoor ten aanzien van de artt. 31 en 32 zijn gegeven. Met betrekking tot de vennootschapsbelasting van de n.v. Y zou ik uit het arrest B.N.B. 1962/139 niet willen afleiden, dat geen kapitaal in die n.v. is ingebracht²⁹). Het stelsel van de inkomstenbelasting en dat van de vennootschapsbelasting zijn in deze niet aan elkaar gelijk. Ook met het trekken van conclusies betreffende het vraagstuk van de „informele” kapitaalbreng en de inkomstenbelasting zij men voorzichtig. Het arrest had niet direct betrekking op uitdeling van de aan de Y toegevloede winst. Zou dat punt in geschil zijn geweest en zouden meer bijzonderheden omtrent de Y zijn komen vast te staan, dan zou m.i. het oordeel van de H. R. van groter belang zijn geweest dan dit thans is.

Het overhevelen of overlaten van winst aan nn.vv. waarin verlies aanwezig is, schijnt de laatste jaren nog al eens voor te komen. De genoemde arresten B.N.B. 1962/139 en 1963/291 zijn overwinningen van de fiscus in de strijd tegen de handel in lege nn.vv. Dit onderwerp is in dit artikel echter niet aan de orde.

Ontwerp Wet op de inkomstenbelasting 1960

Het ontwerp van Wet op de inkomstenbelasting 1960 schijnt de „informele” kapitaalbreng kennelijk niet welgezend te zijn. In art. 22, lid 1, letter e, van dat ontwerp wordt gesproken van: „hetgeen bij liquidatie op aandelen wordt uitgekeerd boven het gemiddeld *op de desbetreffende aandelen gestorte* kapitaal”. Uit deze redactie zou men kunnen afleiden, dat de wetgever „informeel” ingebracht kapitaal tot de winst wenst te rekenen.

In dit verband moge ik de aandacht vestigen op art. 36a ontwerp, luidende: „Voor zover de storting op aandelen in een vennootschap bestaat in aandelen in een andere vennootschap wordt, behoudens voor de toepassing van artikel 49, ten aanzien van alle aandeelhouders slechts als gestort aangemerkt hetgeen op de laatstbedoelde aandelen is gestort”³⁰). Volgens de Memorie van Antwoord dient deze regeling om te voorkomen dat bij fusies de inkomstenbelastingclaim op de

²⁹) Anders Scholten: Weekblad Fiscaal Recht 4601. Men zie ook A. J. van Soest: Naamloze Vennootschap, juni 1962 en augustus 1963, en mijn artikel in Belastingbeschouwingen I. 76.

³⁰) Zie de bespreking door Prof. van Dijk in Weekblad Fiscaal Recht 4676.

winstreserves van de geabsorbeerde n.v. kan teniet gaan, zonder dat nu of in de toekomst een afrekening daarvan plaats vindt³¹⁾. In wezen wordt er ten dele geen kapitaal doch „informeel” winst in de n.v. ingebracht; het omgekeerde van „informele” kapitaalbreng. Men kan er begrip voor hebben dat de wetgever te dezen het wezen boven de schijn wil doen gelden en zich tevens afvragen, waarom dat niet geschiedt ten aanzien van „informele” kapitaalbreng.

Blijkens de Memorie van Antwoord huldigen de bewindslieden van Financiën met betrekking tot het kapitaalbegrip de opvatting, welke ook ten grondslag ligt aan het Besluit Inkomstenbelasting, te weten dat het kapitaal na afstempeling tot uitgangspunt moet worden genomen (formeel kapitaalbegrip). Zij stellen dat zulks in overeenstemming is met hetgeen door partijen zelf aan rechtstoestand wordt geschapen. Volgens hen gaat een n.v. na een kapitaalsreorganisatie met afstempeling van aandelen in feite een nieuw financieel leven beginnen. Zij menen dat de aandeelhouders een kapitaalverlies hebben geleden. Hiervoor bracht ik ook nog praktische bezwaren tegen een andere regeling ter sprake (afstempeling in een grijs verleden).

Dit standpunt van de Regering acht ik niet geheel ongegrond. Het trekken van een andere grens tussen winstuitdelingen en kapitaalsrestituties, welke meer bevrediging zou schenken dan de bestaande, zal niet eenvoudig zijn. Dit neemt niet weg, dat men kan stellen dat de Regering niet geheel consequent is.

Immers de Regering schuwt ingewikkelde regelingen niet, als het er om gaat de inkomstenbelastingclaim op winstreserves niet te doen verloren gaan, zoals blijkt uit de artt. 34, 34a en 34b (aanmerkelijk belang) en genoemd art. 36a van het ontwerp. Indien echter belastingplichtigen menen aanspraken op de fiscus te hebben wegens in nn.vv. aanwezige verliezen, worden deze aanspraken niet gehonoreerd, hetgeen zeker niet in alle gevallen billijk kan worden genoemd.

Registratiewet 1917

Art. 48, lid 1, van de Registratiewet luidt: Indien is bepaald, dat op aandelen meer zal worden gestort dan het bedrag, waarop zij zijn vastgesteld, wordt ook dat meerdere voor de toepassing van de artikelen 46 en 47 onder het kapitaal begrepen.

Ingeval houders van volgestorte aandelen in de kas van de n.v. bedragen storten in verband met door de n.v. geleden verliezen, is over deze bedragen recht schuldig op grond van de letter van art. 48, lid 1 en van de algemene strekking van het kapitaalsrecht.

Aldus een beslissing van de minister (Res. 3 december 1945, no. 60, P.W. 14956). De Inspecteur sprak in deze zaak van „een soort storting van agio”. De Directeur betwijfelde of art. 48, lid 1, gold, daar de aandeelhouders aan hun stortingsplicht hadden voldaan. Hoe dit zij, de beslissing is in overeenstemming met juiste economische beginselen.

Conclusie

Uit het voorgaande blijkt, dat de toepassing van het Besluit Vennootschapsbelasting en van de Registratiewet 1917 ten aanzien van zogenaamde „informele” kapitaalbreng tot bevredigende resultaten heeft geleid. Dat kan echter niet worden

³¹⁾ De in noot 26) genoemde res. B.N.B. 1961/255 krijgt zo een wettelijke basis.

gezegd van de toepassing van het Besluit Inkomstenbelasting op bedoelde inbreng. Men kan stellen dat de grens tussen „uitdeling van winst” en „kapitaalrestitutie” in laatstgenoemd Besluit niet geheel juist is getrokken. Zolang de overheid hierin geen verandering brengt, doet men er goed aan „informele” kapitaal-inbreng te vermijden en zonder dringende redenen ingeval verliezen zijn geleden niet tot afstempeling van aandelenkapitaal over te gaan.